

Научная статья
УДК 811.161.1'36
DOI: 10.5281/zenodo.14278403

О НАРЕЧИИ *ЧУТЬ* СО ЗНАЧЕНИЕМ КРАЙНЕ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРИЗНАКА

© 2024 *О.И. Глазунова*

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
ORCID: 0000-0003-2369-2065

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются особенности сочетания наречия степени *чуть* со значением крайне низкой степени интенсификации признака с признаковыми лексемами: с качественными прилагательными, причастиями, деепричастиями, наречиями, значения которых субъект воспринимает на физическом уровне – визуально, тактильно, на слух и т.д.; с качественными прилагательными и наречиями, обладающими нейтральным значением, включая контекстуальные; с качественными прилагательными, причастиями, наречиями, негативное значение которых, с точки зрения субъекта оценки, не влияет на нейтральное их восприятие. Разница между валентными характеристиками наречия *чуть* и валентными характеристиками других наречий со значением низкой степени интенсификации признака обусловлена их семантикой, этимологией, а также многими другими факторами, присутствующими в сознании носителей языка. Материалом для исследования послужили наречия, отобранные из лексикографических и текстовых источников. Актуальность работы определяется тем, что наречия низкой степени интенсификации признака представляют собой мало разработанную область в русской грамматике. В ходе исследования был использован комплекс теоретических и эмпирических методов, адекватных предмету изучения и задачам, поставленным в работе: лингвистический анализ, лексико-семантический анализ, контекстный анализ.

Ключевые слова: русская грамматика, наречия степени, низкая степень интенсификации признака, валентность наречий степени.

Для цитирования: Глазунова О.И. О наречии *чуть* со значением крайне низкой степени интенсификации признака / О.И. Глазунова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 50–59. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278403>.

Введение. В настоящее время в языкознании нет единой точки зрения относительно того, в какую группу входят наречия, выражающие интенсивность проявления признака. А.А. Шахматов, В.В. Виноградов приравнивают их к количественно-именным [11] и неопределенно-количественным [2] наречиям, С.М. Колесникова, Д.В. Сичинава называют их наречиями меры и степени [5, с. 14–18; 9], Л. Иорданская, И. Мельчук, Е. Кржижкова рассматривают их как адвербиальные квантифицирующие показатели [12, с. 112; 6, с. 127], В.Г. Субич – как «кванторные слова» [10, с. 184–185], О.В. Кузьмина, Ю.Е. Ломоносова, Т.Е. Соболева – как «наречия интенсифицирующего / деинтенсифицирующего значения» [7, с. 47].

В «Русской грамматике – 80» выделяется следующая группа наречий степени: *очень, страшно, удивительно, исключительно, слишком, много, гораздо, прямо, абсолютно, совершенно, чересчур, крайне, необычно, весьма, совсем, настолько, вдвое,*

впятеро; едва, едва-едва, еле, еле-еле, чуть-чуть, немного, несколько, капельку (разг.), *крошечку* (разг.) [8, с. 702].

Другие исследователи включают в эту группу наречия *почти, значительно, достаточно, чрезвычайно, безмерно* и др. Например, В.В. Виноградов в группу наречий со значением степени качества вместе с наречиями *очень, почти, еле, едва, чуть* включил наречия *сколько, столько, так, как* [2, с. 305].

Подобное отношение к данной группе наречий имеет объективные причины. В русском языке многие наречия представляют собой производные лексемы от разных частей речи. Происхождение наречий обуславливает наличие в них дополнительных семантических значений, которые осложняют их классификацию. В данной работе мы будем исходить из того, что входящие в данную группу наречия должны быть связаны с выражением степени (меры) проявления соотносящегося с ними признака.

Как нематематическое понятие степень указывает на сравнительное количество, сравнительный размер, сравнительное качество чего-то, т.е. имеет непосредственное отношение к выражению поддающихся измерению отличительных свойств выраженного основной лексемой признака.

Таким образом, наречия степени служат для того, чтобы обозначать релевантный ситуации уровень проявления признака, для которого в языке нет специальной лексической единицы. При этом в качестве нулевого значения, от которого ведется отсчет, будет выступать сама признаковая лексема.

При употреблении наречий степени признаковое значение может обозначаться: 1) как незначительное (*еле, едва, чуть, немного, несколько*), 2) в крайне высокой степени приближения (*почти*), 3) в полной мере или даже в превышающей нейтральный уровень степени проявления признака (*очень, много, совершенно, абсолютно, совсем*)¹. Таким образом, наречия степени служат в языке своеобразными мерными маркерами, позволяющими описывать окружающую действительность с максимальной степенью достоверности.

Наречие степени *чуть*, которое входит в первую группу и указывает на крайне незначительную степень проявления признака, связано с выражением количества, и в этой функции оно соотносится в русском языке с наречиями *немного, несколько*. Особенность употребления наречия *чуть* состоит в его принадлежности к разговорному русскому языку.

Основная часть.

1. Наречие *чуть* vs наречия *немного, несколько*. Разговорный характер наречия *чуть* обуславливает его преимущественное сочетание с качественными прилагательными, причастиями, деепричастиями, наречиями, значения которых субъект воспринимает на физическом уровне – визуально, тактильно, на слух и т.д.: *чуть нагловатый, чуть заметный, чуть нависая, чуть шершавый, чуть изогнутый* и т.д. Соответственно, лексемы с абстрактным значением с наречием *чуть* не сочетаются: **чуть важный, *чуть обычный, *чуть случайный, *чуть правдивый, *чуть ложный*.

Сочетаемость особенности наречия *чуть* предопределены его этимологией: *чуть* «первонач. тождественно инфин. *чуть*, др.-русс. *чутти* ‘чувствовать, чують, ощущать’» [14, с. 387–388]. С наречием *чуть* в русском языке соотносится и междометие *чу*, которое «обозначает призыв обратить чье-л. внимание на какой-л. звук, прислушаться к чему-л.» [13, с. 1484], а также глагол *чують*.

¹ О наречиях степени со значением высокой степени интенсификации признака см.: [3].

Выражение крайне низкой степени проявления признака приводит к тому, что наречие *чуть* используется с качественными прилагательными, причастиями, наречиями, негативное значение которых, с точки зрения субъекта оценки, не влияет на нейтральное их восприятие: *чуть кривой* (ничего страшного), *чуть тяжелый* (ничего страшного), *чуть уставший* (ничего страшного), *чуть высоко* (ничего страшного). В этом дополнительном значении наречие *чуть* соотносится с наречиями *немного*, *несколько*: *чуть (немного, несколько) кривой*, *чуть (немного, несколько) тяжелый*, *чуть (немного, несколько) уставший*, *чуть (немного, несколько) высоко*.

Сходство между наречием *чуть* и наречиями *немного*, *несколько* проявляется и в отношении форм сравнительной степени. При сочетании наречий *чуть*, *немного*, *несколько* с формами сравнительной степени значение условной нормативности выраженного лексемой признака стирается, на первое место выходит сопоставительный его характер: *чуть (немного, несколько) больше (дальше, старше, добрее, быстрее, тоньше, более выгодный, более заметный)*.

Соответствие физическому уровню восприятия обуславливает возможность употребления наречия *чуть* с качественными прилагательными и наречиями, обладающими нейтральным значением, включая контекстуальные: *чуть теплый*, *чуть сладкий*, *чуть серый*, *чуть живой*, *чуть голубоватый*, *чуть влажный*, *чуть раскосые глаза*, *чуть припухлые губы*, *чуть насмешливый* взгляд и др. Если сочетающийся с наречием степени признак обладает физически ощутимой динамикой проявления, *чуть* можно заменить наречием *едва*: *чуть/едва теплый*, *чуть/едва живой*, *чуть/едва уловимый*, *чуть/едва различимый*. С лексемами, обладающими позитивным значением, наречие *чуть*, как и наречия *едва*, *немного*, *несколько*, не сочетается: **чуть/*едва/*немного/*несколько красивый (замечательный, приятный, славный, вкусный, здоровый и т.д.)*

Данная тенденция свидетельствует о том, что на интуитивном уровне носители русского языка стремятся приуменьшить негативные значения, используя для этого наречия со значением крайне низкой степени интенсификации признака. Следует отметить, что с признаковыми лексемами положительной семантики, как правило, употребляются наречия степени, указывающие на очень высокую степень приближения к признаку: *почти красивый*, *почти вежливый*, *очень справедливый*, *совершенно удобный*, *совсем новый*.

2. Семантика, этимология и особенности сочетаемости наречия.

Обусловленное этимологией значение наречия *чуть* определяет и его употребление с глагольными лексемами. Наречие *чуть* сочетается с глаголами, выражающими действие и состояние, которые обладают физическими формами воплощения: несовершенный вид – *чуть потрескивал (серебрился, помещивал, кивал, картавил, шевелил, болел и др.)*; совершенный вид – *чуть отстал (вспотел, припугнул, поморщился, постарел, подурнул, вздрогнул и др.)*

Соответственно, наречие *чуть* не употребляется с глаголами, указывающими на внутреннее (чувственное, психическое) состояние: **чуть любил/полюбил*, **чуть восторгался*, **чуть страдал/пострадал*, **чуть боялся/испугался*, **чуть ненавидел/возненавидел* и др., с глаголами со значением ментального состояния: **чуть знал/узнал*, **чуть верил*, **чуть интересовался/заинтересовался*, **чуть думал/подумал* и др., и с глаголами мыслительной деятельности: **чуть вспоминал/вспомнил*, **чуть понимал/понял*, **чуть изучал/изучил*, **чуть выбирал/выбрал* и др. Если внутреннее состояние объекта описания сопровождается физическими формами воплощения, использование наречия *чуть* является допустимым: *чуть оживился*, *чуть погоревал*.

В современной лингвистике практически нет работ, посвященных валентным характеристикам наречия *чуть*. В этой связи стоит отметить статью В.Ю. Апресян «Семантика и ее рефлексy у наречий усилия и малой степени», опубликованную в «Вопросах языкознания» в 1997 году.

По мнению В.Ю. Апресян, «наречие *чуть* <...> по своей семантике статично. Оно не может указывать на действия и сочетается только с названиями статичных ситуаций и непредельных, не предполагающих изменения процессов» [1, с. 18]. Данная формулировка не совсем точна: наречие *чуть* может квалифицировать действия в том случае, если эти действия предполагают развитие. Так, с глаголами *надорвать*, *убавить*, *исправить* наречие *чуть* сочетается: *чуть надорвал страницу*, *чуть убавил звук*, *чуть исправил написанное*, потому что выражаемые ими действия подразумевают возможность проявления в большей или меньшей степени; а с глаголами *выдрать*, *выключить*, *удалить* не сочетается в силу предельности их значений.

Еще один тезис, высказанный в работе В.Ю. Апресян, нуждается в уточнении. «Наречие *чуть* <...>, – пишет Апресян, – исключает результат, ср. невозможность (5) *Он *чуть выжил*» [1, с. 19], но может быть использовано при указании на начальную фазу проявления признака: *Чуть стемнело* [1, с. 21].

Действительно, наречие *чуть*, как и наречия *немного*, *несколько*, не используется с глаголами совершенного вида *умер*, *скончался*, *выжил*, *пришел*, *погас*, *проиграл*, *выиграл*, *закончился*, *выздоровел*, *победил*, *дошел*, *нагулялся* и др., указывающими на результат, который является окончательным, т.е. не предполагает развития или возобновления действия. Происходит это в силу того, что выражаемые ими действия не могут проявляться с большей или меньшей интенсивностью. Предельность значения выражаемых признаков приводит к тому, что данные глаголы не образуют словосочетаний с наречиями степени с количественным значением, однако некоторые из них могут образовывать словосочетания с наречиями *едва*, *еле*, указывающими на качественный аспект осуществления действия: *едва/еле дошел (выздоровел, выжил, выиграл)*.

От глаголов, выражающих результат, который является окончательным, т.е. не предполагает развития или возобновления действия, следует отличать глаголы совершенного вида со значением результативного способа действия: *чуть вымок (набедокурил, отогрел, достиг, испугал)*, и однократного способа действия: *чуть толкнул (дунул, сболтнул, сжульничал и др.)*, значение которых может проявляться с разной степенью интенсивности. Сюда же относятся глаголы ограничительного: *чуть постоял (поиграл, подождал)*, повторительного: *чуть переделал (перекроил, воссоздал, реорганизовал)*, уменьшительно-смягчительного: *чуть напел (подзабыл, пообсох, притушил, привстал, подзабыл, всплакнул)*, прерывисто-смягчительного: *чуть побаливал (подергивался, поддувал, постукивал, покачивал)* и некоторых других способов действия.

Лексико-грамматические разряды глаголов, обозначающих различные временные, количественные и результативные характеристики действия, во многом определяются наличием в их структуре аффиксов. Например, приставки *под-*, *по-*, *вос-/воз-*, *пере-*, *ре-*, *с-*, *на-*, *вы-*, *при-*, которые приносят в значение глаголов дополнительные характеристики, обуславливают и возможность их сочетания с наречием *чуть*.

Стоит отметить, что это затрагивает не только глаголы, значение которых подразумевает физические формы воплощения, но и глаголы внутреннего, чувственного и ментального, состояния, а также глаголы мыслительной активности. Например, с глаголами *грустить*, *мудрить*, *ждать*, *забыть*, *бояться*, *учить* наречие *чуть* не

употребляется, а с производными от них лексемами такое сочетание возможно: *чуть погрустил, чуть перемудрил, чуть переждал, чуть подзабыл, чуть побаивался, чуть подучил*, с импликацией значения ограниченного во времени или в количественном проявлении признака.

Так, с глаголом *отойти* ('удалиться на какое-то расстояние от кого-то, чего-то') наречие *чуть* сочетается: *чуть отошел от прилавка*, а вот с глаголом *дойти* ('прибыть на место назначения') не сочетается. В первом случае действие предполагает развитие (удаляться можно на разные расстояния), в втором случае – нет. Аналогично, с глаголом *зацвести* наречие *чуть* употребляется (Ср: *Собирать мяту надо в июле и в августе, брать надо те растения, которые уже имеют бутоны, или те, которые чуть зацвели* (промежуточный результат)); а с глаголом *отцвести* нет, потому что выраженное этим глаголом действие является окончательным, т.е. не предполагает развития.

Таким образом, наречие степени *чуть*, указывающее на крайне незначительную степень проявления признака, употребляется преимущественно с глаголами совершенного и несовершенного вида, которые выражают действия, воспринимаемые субъектом на физическом уровне, – и в том случае, если эти действия предполагают развитие. Как и наречия *немного, несколько*, наречие *чуть* сочетается с качественными прилагательными, обладающими в сознании носителей языка негативным или нейтральным значением: *чуть кривой* (ср.: **чуть прямой*), *чуть пресный* (ср.: **чуть вкусный*), а также со сравнительной степенью прилагательных и наречий разной оценочной семантики: *чуть раньше, чуть позже, чуть сильнее, чуть слабее, чуть более пологий – чуть более крутой*.

3. Конструкции с отрицательной частицей *не*. Как отметила В.Ю. Апресян, из наречий *с трудом, насилу, еле, едва, чуть* «только *чуть* и *едва* сочетаются с отрицанием, образуя фраземы *чуть не* и *едва не*»: *чуть/едва не упал, чуть/едва не умерла* [1, с. 23–24]. И это вполне естественно. В отличие от наречий образа действия с качественным значением, *чуть* и *едва* указывают на количество. Присоединение к ним отрицательной частицы меняет их смысл на противоположный, обозначая высокую степень приближения к признаку.

Если рассматривать группу наречий малой степени в целом, то стоит отметить, что, кроме наречий *чуть* и *едва*, сочетания с отрицательной частицей образуют наречия *немного, несколько*: *немного/несколько не угадал, немного/несколько не дотянул, немного/несколько не получилось, немного/несколько не в себе, немного/несколько не к лицу, немного/несколько не по-мужски, немного/несколько не до того*. И это принципиально важно для понимания логики развития языка, потому что значение лексем, которые способны вступать в связь с данными сочетаниями, будет различаться.

Сочетания *немного не, несколько не* употребляются с лексемами, выражающими желательный признак: *немного не дотянул* (хотел/должен был дотянуть), *несколько не к лицу* (хотелось бы, чтобы было к лицу). Сочетания *чуть не, едва не* в сочетании с глаголами указывают на нежелательное действие, которое должно было произойти, но не произошло в силу счастливой случайности или удачно сложившихся обстоятельств: *Чуть/Едва не забыл!*; *Я чуть/едва не ахнула*; *Он чуть/едва не лишился рассудка*.

Если наречия *чуть, едва* указывают на незначительную степень проявления признака, то присоединение к ним отрицательной частицы *не* меняет это значение на противоположное. *Чуть не, едва не* используются в том случае, когда вероятность осуществления выраженного глаголом негативного признака или связанной с ним ситуации очень высока. В этом отношении словосочетания с *чуть не/едва не* коррелирует по значению с наречием *почти*: *чуть/едва не падал/не упал с ног от*

усталости = почти падал/почти упал с ног от усталости; чуть/едва не лишился рассудка = почти лишился рассудка; чуть не главный = почти главный.

*Немного не, несколько не, наоборот, указывают на то, что вероятность отклонения от выраженного глаголом или другой признаковой лексемой позитивного признака была незначительной: немного не стоял на ногах = почти стоял на ногах; немного/несколько не угадал = почти угадал; несколько не в себе = почти нормальный. В составе словосочетаний *немного не, несколько не*, как правило, могут заменять друг друга, хотя, стоит отметить, что вариант с *немного* больше характерен для разговорной речи.*

В разговорном языке возможно даже сочетание *немного не* с субстантивной лексемой, с которой *несколько не* не сочетается: «Я часто встречался с кем-то и слышал: "Сейчас твой баттл пересматривал, так ржал!" А я нет, не пересматриваю. Это *немного не я*. Какой-то зажатый, странный чувак – не я!» (А. Никитин).

В отношении сочетаний *чуть не* и *едва не* дела обстоят иначе. Если в сочетаниях с глагольной лексикой *чуть не* и *едва не* могут заменять друг друга, то с остальными лексемами употребляется преимущественно *чуть не*. Кроме глаголов и прилагательных, *чуть не* образует сочетания с субстантивной лексикой и наречиями, образованными от существительных: *чуть не враг народа*; получил *чуть не миллион*; сократился *чуть не на треть*; *чуть не воочию*; *чуть не напоказ*.

Сочетания *чуть не* и *едва не* способны присоединять к себе частицу *было*: *чуть было не, едва было не*. Такого рода конструкции используются только в отношении глагольной лексики: *Мы долго разговаривали и чуть было не опоздали на поезд*; *Я чуть было не поддался охватившему меня гневу*; *Она чуть было не расплакалась*; *Он едва было не забыл о моей просьбе*, указывая на высокую степень приближения к выраженному глаголом признаку, который в данной ситуации все же не был реализован.

Частица *было* в сочетании с глаголами (*начал было, вздумал было, хотел было, поднялся было, появился было*) указывает на то, что действие, выраженное глаголом, началось или предполагалось, но по какой-то причине было остановлено или прервано, так и не завершившись. В составе сочетаний *чуть было не* и *едва было не* частица *было* примыкает к наречию в качестве энклитического слова, присутствие которого имплицитно способствует восприятию ситуации уже не как единичной, а как обычной или весьма вероятной. В конструкциях с формой совершенного вида глагола (*чуть было не заплакала, чуть было не упал*) *было* относит единичное действие к разряду возможных, имеющих место в действительности.

В отличие от сочетаний наречий *немного, несколько* с частицей *не*, которые способны присоединять к себе признаковые лексемы с качественными показателями: *немного (несколько) не по себе, немного (несколько) не в порядке, немного (несколько) неясно, немного (несколько) сыро*, наречия *чуть* и *едва* в сочетании с отрицательной частицей передают не количественные значения интенсификации признака, а фазовые (качественные) показатели в развитии действия. В силу этого в приведенных выше примерах с наречиями *немного* и *несколько* они использоваться не могут. Ср.: *чуть не по себе, *едва не в порядке, *чуть неясно, *едва сыро.

В состав устойчивых сочетаний *чуть не, едва не* может входить частица *ли*, усиливающая присущие им модальные значение удивления, сомнения, неуверенности: *чуть ли не падал, чуть ли не единственный, чуть ли не бесполезный, чуть ли не карбонарий, чуть ли не накануне переворота; едва ли не всем, едва ли не самый активный, едва ли не на каждом шагу*.

В отличие от *чуть*, наречие *едва* само по себе образует с частицей *ли* устойчивое сочетание со значением сильного сомнения в достоверности высказываемого. Это

обуславливает тот факт, что при сочетании *едва ли не* с глаголами значение высокой степени интенсификации признака замещается значением высокой степени сомнения в его реализации. В большинстве случаев такого рода замена подчеркивается включением субъекта в состав сочетания: *едва ли он не знал об этом* (он должен был знать), *едва ли она не опасалась последствий* (судя по всему, она опасалась), *едва ли они не догадывались о последствиях* (они, по всей видимости, догадывались).

Громоздкость конструкции *едва ли не* + глагол делает ее употребление затруднительным, выдвигая на первый план синонимичные варианты: инфинитивные конструкции со значением долженствования, глагольные конструкции с устойчивым сочетанием *вряд ли*, конструкции с вводными выражениями, указывающими на высокую степень достоверности выдвинутого предположения.

4. Наречие *чуть-чуть* со значением усиления. Наречие *чуть-чуть*, образованное с помощью сложения, выражает усиленный вариант значения, присущего наречию *чуть*. Повторение одного и того же слова в составе нового наречия приводит к увеличению его значения почти вдвое. В результате можно говорить о том, что наречие *чуть-чуть* указывает на еще более низкую интенсивность соотносящегося с ним признака: *чуть-чуть опоздал, чуть-чуть дрожал, чуть-чуть отсырел, чуть-чуть надоел, чуть-чуть другой, чуть-чуть сложный, чуть-чуть стыдно, чуть-чуть неловко*.

Как и наречие *чуть*, наречие *чуть-чуть* употребляется преимущественно с лексемами негативной или нейтральной семантики. Хотя, в отличие от наречия *чуть*, оно способно образовывать словосочетания с глаголами, указывающими на внутреннее (чувственное, психическое) состояние: *чуть-чуть любил, чуть-чуть пострадал, чуть-чуть испугался, чуть-чуть обиделся, чуть-чуть ненавидел*, с которыми *чуть* не сочетается. Ср.: *Пусть те, кто нас хоть чуть-чуть любил, Возвращаются, ведь это случается* (Александр Розенбаум); *Полученный результат его удивил и даже чуть-чуть обидел; Может быть, нас хоккей чуть-чуть разочаровал* (Виталий Мутко); *Я думаю, где-то мы недоработали, где-то чуть-чуть не заслужили* (из СМИ).

Наречие *чуть-чуть* часто сочетается с частицами *даже, хоть, все же, ведь*, тоже обладающими усилительным значением. Таким образом, можно говорить о предельно высоком эмоциональном статусе его в речи: говорящий использует наречие *чуть-чуть* с частицами в том случае, если хочет выразить особое отношение к значению усиленной с его помощью крайне низкой степени интенсификации признака.

При совмещении наречия *чуть-чуть* с усилительными частицами можно говорить и о волюнтаривной функции, которую отправитель речи стремиться реализовать, добиваясь от реципиента понимания или сопереживания относительно того, что он слышит. Ср.: *Ты потерпи, осталось ведь чуть-чуть* (Роман Литвинов); *Нужно ли все брать от жизни или все же чуть-чуть надо оставить?*

Слова, образованные с помощью полной редупликации, широко используются в разговорной речи для выражения «большого объема, продолжительности или интенсивности признака» [4], который заложен в лексеме. И объем, и продолжительность, и интенсивность имеют отношение к лексическому значению слова. Однако в данном случае можно говорить и о том, что редупликация приводит к тому, что образованное с помощью повтора наречие начинает обладать более самостоятельным синтаксическим значением.

Например, при ответе на вопрос нельзя употребить наречие *чуть* в автономной позиции. Сравните: – *Тебе налить чаю?* – **Чуть*. В то время как использование наречия *чуть-чуть* в разговорной речи в качестве самостоятельного ответа на вопрос вполне

допустимо: – Тебе налить чаю? – Чуть-чуть; – Ты сожалеешь об этом? – Чуть-чуть; – Она опоздала вчера? – Чуть-чуть; – Это для тебя сложно? – Чуть-чуть.

В позиции предложения-ответа наречие *чуть-чуть* способно коррелировать с наречием *немного*: – Тебе налить чаю? – Немного; – Ты сожалеешь об этом? – Немного; – Это для тебя сложно? – Немного. Как и наречие *немного*, *чуть-чуть* сочетается с прилагательными, с которыми наречие *чуть*, как правило, не используется: *чуть-чуть грязный, чуть-чуть голодный, чуть-чуть старый, чуть-чуть трусливый, чуть-чуть громкий, чуть-чуть узкий, чуть-чуть широкий*. В составе предложения наречие *чуть-чуть*, как и наречие *немного*, может употребляться самостоятельно, без признаковой лексемы: *Чуть-чуть не считается; Еще немного, еще чуть-чуть, Последний бой – он трудный самый* (Михаил Ножкин).

Таким образом, по своим функциональным возможностям наречие *чуть-чуть* существенно отличается от мотивирующего его наречия.

Выводы. Наречие *чуть* в силу своей семантики обладает целым рядом особенностей, проявляющихся в возможности его сочетания с признаковыми лексемами. Именно валентные характеристики выделяют *чуть* из ряда других наречий со значением низкой и крайне низкой степени интенсификации признака.

Принадлежность к разговорной речи обуславливает преимущественное сочетание наречия *чуть* с качественными прилагательными, причастиями, деепричастиями, наречиями, значения которых субъект воспринимает на физическом уровне – визуально, тактильно, на слух и т.д. Другой особенностью наречия *чуть* является возможность его сочетания с качественными прилагательными, причастиями, наречиями, негативное значение которых субъект оценки стремится нивелировать.

По сравнению с *немного, несколько*, которые тоже сочетаются с данной группой лексем, наречие *чуть* свидетельствует о большей степени заинтересованности со стороны субъекта речи в том, чтобы скрыть заложенный в признаковых лексемах негативный оттенок. При этом с лексемами, обладающими позитивным значением, наречие *чуть*, как и наречия *едва, немного, несколько*, не сочетается.

Направленность на выражение физических параметров способствует тому, что *чуть* употребляется с качественными прилагательными и наречиями, обладающими нейтральным значением, включая контекстуальные. Если значение сочетающейся с наречием степени признаковой лексемы подразумевает физически ощутимую динамику проявления, *чуть* можно заменить наречием *едва*: *чуть/едва теплый*.

Наречие *чуть* сочетается с глаголами совершенного и несовершенного вида в том случае, если они выражают действия и состояния, которые имеют физические формы воплощения; и не употребляется с глаголами, выражающими внутреннее (чувственное, психическое) состояние.

В сочетании с частицей *не* наречие *чуть*, как и наречие *едва*, меняет ракурс восприятия ситуации с отрицательного на положительный, указывая на то, что заложенное в глагольной лексеме негативное значение не нашло проявления. В такого рода конструкциях *чуть* коррелирует с наречием *почти*: *чуть не упал = почти упал*.

Образованное с помощью полной редупликации наречие *чуть-чуть* обладает большими, по сравнению с наречием *чуть*, функциональными возможностями – не только семантическими, основанными на уменьшении интенсификации проявления признака, но и синтаксическими. В отличие от *чуть*, *чуть-чуть* может использоваться при кратком ответе на вопросы, а также в позиции, которая не предполагает наличия признаковой лексемы. В этом качестве *чуть-чуть* может коррелировать с наречием степени *немного*.

Усилительное значение наречия *чуть-чуть* в контексте предложений часто подчеркивается использованием вместе с ним частиц *даже, хоть, все же, ведь*, обладающих тем же усилительным значением, что свидетельствует об особом эмоциональном статусе его в речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян В.Ю. Семантика и ее рефлексy у наречий усилия и малой степени / В.Ю. Апресян // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5. – С. 16 – 34.
2. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / В.В. Виноградов / Под ред. Г. А. Золотовой. Изд. 4. – М.: Русский язык, 2001. – 720 с.
3. Глазунова О.И. Наречия со значением высокой, очень высокой и предельной степени интенсификации признака / О.И. Глазунова // Труды Института русского языка им. В.В. Виноградова. – 2024. – № 2 (40). – С. 73–93.
4. Гэ Г. Сопоставительный анализ выражений с семантическим повтором в русском и китайском языках / Г. Гэ // Российский лингвистический бюллетень [Электронный ресурс]. – 2024. – № 1 (49). – Режим доступа: <https://rulb.org/media/articles/10405.pdf> (дата обращения 01.10.2024)
5. Колесникова С.М. Синтагматические особенности наречий меры и степени и их градуальная функция в современном русском языке // Вестник МГОУ. Серия «Русская филология». – 2012. – Вып. 3. – С. 14–19.
6. Кржижкова Е. Количественная детерминация прилагательных в русском языке / Е. Кржижкова // Синтаксис и норма. – М.: Наука, 1974. – С. 122–144.
7. Кузьмина О.В. Функционально-семантический подход к описанию средств выражения интенсивности в современном немецком языке / О.В. Кузьмина, Ю.Е. Ломоносова, Т.Е. Соболева // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2024. – Вып. 3 (233). – С. 47–55.
8. Русская грамматика. В 2-х тт / Гл. ред. Н.Ю. Шведова. Т. 1. – М.: Наука, 1980. – 783 с.
9. Сичинава Д.В. Наречия [Электронный ресурс]. – 2011. – Режим доступа: <http://rusgram.ru/pdf/sichinava-2018-adverbs.pdf> (дата обращения 01.10.2024)
10. Субич В. Г. Кванторы и кванторные слова как средства выражения семантики (на примере английского, русского и японского языков) // Казанская наука. – 2012. – №2. – С. 184–187.
11. Шахматов А.А. Из трудов А.А.Шахматова по современному русскому языку (Учение о частях речи). – М.: Учпедгиз, 1952. – 271 с.
12. Iordanskaja L. The meaning and occurrence of Russian *nemnogo* ‘a little’ / L. Iordanskaja, I. Mel’čuk // Сокровенные смыслы. Текст. Культура: Сб. статей в честь Н.Д. Арутюновой. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – С. 112–127.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. Большой толковый словарь русского языка. Под ред. С.А.Кузнецова. – СПб.: Норинт, 2000. – 1536 с.
14. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Т. 4. – М.: Астрель-АСТ, 2004. – 860 с.

REFERENCES

1. Apresyan V.Yu. (1997) Semantika i ee refleksy u narechij usiliya i maloj stepeni [Semantics and its reflexes in adverbs of high and low degree] in Voprosy yazykoznanija [Questions of linguistics], 5, pp. 16–34. (In Russian)
2. Vinogradov V.V. (2001) Russkij yazyk (Grammaticheskoe uchenie o slove) [Russian language (Grammatical teaching about the word)] (720 p.). 4th ed. Moscow: Russkij yazyk. (In Russian)
3. Glazunova O.I. (2024) Narechiya so znacheniem vysokoj, ochen' vysokoj i predel'noj stepeni intensifikacii priznaka [Adverbs with the meaning of a high, very high and extreme degree of feature intensification] in Trudy Instituta russkogo yazyka im. V.V. Vinogradova [Proceedings of the V.V. Vinogradov Institute of the Russian Language], 2 (40), 73–93. (In Russian)
4. Ge` G. Sopostavitel'ny`j analiz vy`razenij s semanticheskim povtorom v russkom i kitajskom yazy`kax [Comparative analysis of expressions with semantic repetition in Russian and Chinese] in Rossijskij lingvisticheskij byulleten` [Russian Linguistic Bulletin], 2024, № 1(49). URL: <https://rulb.org/media/articles/10405.pdf> (In Russian)
5. Kolesnikova S.M. (2012) Sintagmaticheskie osobennosti narechij mery i stepeni i ih gradual'naya funkciya v sovremennom russkom yazyke [Syntagmatic features of adverbs of measure and degree and their

gradual function in modern Russian] // Vestnik MGOU. Seriya «Russkaya filologiya» [Bulletin of the Moscow State Regional University. The series "Russian Philology"], Vol. 3, pp. 14–19. (In Russian)

6. Krzhizhkova E. (1974) Kolichestvennaya determinaciya prilagatel'nyh v russkom yazyke [Quantitative determination of adjectives in the Russian language] in Sintaksis i norma [Syntax and Norm], pp. 122–144. Moscow: Nauka. (In Russian)

7. Kuz'mina O.V., Lomonosova Yu.E., Soboleva T.E. (2024) Funkcional'no-semanticheskij podhod k opisaniyu sredstv vyrazheniya intensivnosti v sovremennom nemeckom yazyke [A functional-semantic approach to the description of the means of expressing intensity in modern German] in Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University], 3 (233), pp. 47–55. (In Russian)

8. Russkaya grammatika [Russian Grammar] (1980). In 2 vol. by N.Yu. Shvedova. Vol. 1. (783 p.). Moscow: Nauka. (In Russian)

9. Sichinava D.V. (2011) Narechiya [Adverbs]. URL: <http://rusgram.ru/pdf/sichinava-2018-adverbs.pdf> (In Russian)

10. Subich V.G. (2012) Kvantory i kvantornye slova kak sredstva vyrazheniya semantiki (na primere anglijskogo, russkogo i yaponskogo yazykov) [Quantifiers and quantifier words as means of expressing semantics (using the example of English, Russian and Japanese)] // Kazanskaya nauka [Kazan Science], № 2, pp. 184–187. (In Russian)

11. Shahmatov A.A. (1952) Iz trudov A.A. SHahmatova po sovremennomu russkomu yazyku (Uchenie o chastyah rechi) [From the works of A.A. Shakhmatov on the modern Russian language (The Doctrine of parts of speech)] (271 p.). Moscow: Uchpedgiz. (In Russian)

12. Iordanskaja L., Mel'čuk I. (2004) The meaning and occurrence of Russian *nemnogo* 'a little' in Sokrovennye smysly. Tekst. Kul'tura: Sb. statej v chest' N.D. Arutyunovoj [The innermost meanings. Text. Culture: Collection of articles in honor of N.D. Arutyunova] (pp. 112 – 127). Moscow: Yazyki slavyanskoj kul'tury. (In English).

Поступила в редакцию 15.09.2024 г.

ON THE RUSSIAN ADVERB *CHUT'* WITH THE MEANING OF EXTREMELY LOW DEGREE OF INTENSIFICATION

O. I. Glazunova

The article discusses combinability peculiarities of the adverb *CHUT'* in the meaning of an extremely low degree of intensification. The focus is made on its combinability with qualitative adjectives, participles, adverbs, adverbs, the meanings of which are perceived at the physical level, i.e. visually, tactilely, audibly, etc.; as well as with qualitative adjectives and adverbs with a neutral meaning, including the contextual ones; and with qualitative adjectives, participles, adverbs, the negative meaning of which, from the point of view of the subject of evaluation, does not affect their neutral perception. The difference between the valency characteristics of the adverb *CHUT'* and the valency characteristics of other adverbs with the same meaning is accounted for by their semantics, etymology, as well as by many other factors in the native speakers' minds. The adverbs, subjected to the analysis were selected from lexicographic and textual sources. The relevance of the study is determined by the fact that adverbs of a low degree of feature intensification represent a poorly developed area in Russian grammar. In the course of the research, a set of theoretical and empirical methods have been applied in the work, among them are linguistic analysis, lexico-semantic analysis, contextual analysis.

Keywords: Russian grammar, adverbs of degree, low degree of intensification, valency of adverbs of degree.

Глазунова Ольга Игоревна.

Кандидат филологических наук.

Санкт-Петербургский государственный университет.

Доцент кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания.

ORCID 0000-0003-2369-2065.

E-mail: o.i.glazunova@mail.ru .

Glazunova Olga Igorevna.

Candidate of Philology.

St. Petersburg State University.

Associate Professor at Department of Russian as a Foreign Language and Methods of its Teaching.

ORCID 0000-0003-2369-2065.

E-mail: o.i.glazunova@mail.ru.